

“TAFSIRI HILOL” ASARIDAGI O‘XSHATISHLARNING STRUKTUR TUZILISHIGA
DOIR AYRIM MULOHAZALAR

Nodirabegim Ismoilova

Andijon davlat pedagogika instituti, Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası v.b. dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352351>

O‘xshatish uzvlarining to‘rt komponentdan iborat ekani haqidagi qarashlarga tayanish tadqiq obyekti sifatida olingan barcha o‘xshatishlarni to‘laqonli izohlashda qo‘l keladi. N.Mahmudov o‘xshatish komponentlarini tavsiflovchi formulani taqdim etadi: {A [(B) β] C}. Mazkur formulada keltirilgan A – qiyos sub’yektining simvoli, V – qiyos etaloni simvoli, β – qiyosning formal ko‘rsatkichi, S – qiyos asosining simvolini [3,65-68] ifodalaydi. Shu asosda Qur‘oni Karimning tafsirida [3] keltirilgan o‘xshatish turlarini aniqlash, tavsiflash va tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘xshatish konstruksiyasida to‘rt komponentning bir, ikki yoki undan ortiq miqdorda ishtirokiga ko‘ra 1) sodda o‘xshatishlar 2) murakkab o‘xshatishlar 3) tarkibli o‘xshatishlar kabi uch guruh farqlanadi.

I. Sodda o‘xshatishlarda o‘xshatish komponentlari: A – qiyos sub’yektining simvoli, V – qiyos etaloni simvoli, β – qiyosning formal ko‘rsatkichi va S – qiyos asosining simvoli bittadan bo‘ladi. Bunday o‘xshatishlar “Tafsiri Hilol”da miqdor jihatidan salmoqli o‘rin egallaydi, ya‘ni o‘xshatishlarning deyarli barchasi sodda o‘xshatishlarga to‘g‘ri keladi. Masalan, “*Odamlar ichida Allohdan o‘zga tengdoshlarni tutadiganlar va ularni Allohni sevgandek sevadiganlar bor. Iymon keltirganlarning Allohga muhabbatlari qattiqdir. Zulm qilganlar azobni ko‘rgan chog‘larida, albatta, barcha quvvat Allohga xosligini va, albatta, Allohning azobi shiddatli ekanini bilsalar edi!*” (Qur‘oni Karim. Baqara, 165-oyat); “*Va ergashganlar: “Qani endi bizga bir ortga qaytish bo‘lsa edi, bizdan tonganlaridek, biz ham ulardan tonar edik”, derlar. Shunday qilib, Alloh ularga amallarining o‘zlariga hasrat bo‘lganini ko‘rsatur. Va ular do‘zahdan chiquvchi emaslar*” (Qur‘oni Karim. Baqara. 167-oyat); “*Ey, Odam bolalari, shayton ota-onangizni o‘zlariga avratlarini ko‘rsatish uchun ustlaridan liboslarini yechib, jannatdan chiqarganidek, sizni ham fitnaga solmasin. Albatta, u va uning yordamchilari sizni siz ko‘rmaydigan tomondan ko‘radir. Biz, albatta, shaytonlarni iymon keltirmaydiganlarga do‘st qilganmiz*” (Qur‘oni Karim. A‘rof. 27-oyat); “*Agar ularni hidoyatga da‘vat qilsangiz, eshitmaslar. Ularni senga nazar solib turgandek ko‘rasan. Holbuki, ular ko‘rmaslar deb ayt*” (Qur‘oni Karim. A‘rof, 198-oyat); “*U qavmni quvishda bo‘sh kelmang. Agar alam chekayotgan bo‘lsangiz, ular ham siz alam chekayotganingizdek alam chekmoqdalar. Siz esa, Allohdan ular umid qilmagan narsani umid qilmoqdasiz. Alloh biluvchi va hikmatli Zotdir*” (Qur‘oni Karim. Niso. 104-oyat) va sh.k.

M.Mukarramov o‘z tasnifida [1] o‘xshatish komponentlari uchta ekanini e‘tirof etish bilan birga sodda o‘xshatishlarda qiyoslanayotgan narsa va hodisalarning soni hisobga olinishini ta‘kidlaydi. Mazkur guruhda biz o‘z tasnifimizda o‘xshatish komponentlari to‘rtta ekanini e‘tirof etar ekanimiz β – qiyosning formal ko‘rsatkichi ham tilshunos aytgandek, tabiiy taqazo bilan bitta bo‘lishi talab etiladi. “Tafsiri Hilol”dagi o‘xshatishlarning o‘ziga xosligi o‘laroq β – qiyosning formal ko‘rsatkichi bitta o‘xshatish konstruksiyasida bir emas ikkitadan qo‘llangani ham aniqlandi. Xususan, “*misoli*”, “*xuddi*” kabi ko‘makchilar bitta o‘xshatish tarkibida birdaniga har ikkalasining yonma-yon qo‘llanilishi kuzatildi. Bu esa o‘xshatishdan ko‘zlangan badiiy-estetik ta‘sirning g‘oyatda kuchli bo‘lishini ta‘minlaydi. Masalan,

a) *misoli xuddi ... -ga o‘xshaydi ... go‘yo formal ko‘rsatkichlari* ishtirokidagi o‘xshatish: “*Alloh osmonlar va yerning nuridir. Uning nurining misoli xuddi bir tokcha, uning ichiga chiroq qo‘yilgan, chiroq esa shisha ichida, shisha esa, go‘yo durdan bo‘lgan bir yulduz bo‘lib, sharqiy ham, g‘arbiy ham bo‘lmagan muborak zaytun daraxtidan yoqiladir. Uning moyi o‘ziga olov*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

tegmasa ham, yoritib yuboray deydir. (Bu) nur ustiga nurdir. Alloh xohlagan odamni O'z nuriga hidoyat qilur. Alloh odamlarga misollarni keltirur. Alloh har bir narsani o'ta bilguvchidir". (Qur'oni Karim. Nur, 35-oyat).

b) *misoli xuddi ... -ga o'xshaydi* formal ko'rsatkichlari ishtirokidagi o'xshatishlar: "Kufr keltirganlarning *misoli xuddi* qichqiriq va sasdan boshqa narsani *eshitmaydiganlarga baqirayotganlarga o'xshaydi*. Ular kar, soqov va ko'rdirlar. Ular aql ishlatmaslar (Qur'oni Karim. Baqara, 171-oyat); "Mollarini Allohning yo'lida sarflaydiganlarning *misoli xuddi bir dona donga o'hshaydir*. Undan yetti boshqoq o'sib chiqadir, har boshqoqda yuztadan don bor. Va Alloh kimga xohlasa, yana ko'paytirib beradir. Va Alloh qamrab oluvchi va biluvchi Zotdir (Qur'oni Karim. Baqara. 261-oyat); Bu ikki guruhning *misoli xuddi kar-u ko'r* hamda *eshituvchi va ko'ruvchiga o'hshaydir*. Ular bir-birlarga barobar bo'la oladilarmi? Ibrat olmaysizlarmi? (Qur'oni Karim. Hud. 24-oyat) va sh.k. Bunday o'xshatishlar Qur'oni Karimda 8 tani tashkil etadi.

II. Murakkab o'xshatishlarda murakkab o'xshatishlarda o'xshatish komponentlari: A – qiyos sub'yektining simvoli, V – qiyos etaloni simvoli, β – qiyosning formal ko'rsatkichi va S – qiyos asosining simvoli ikkitadan bo'ladi. Izlanishlarimiz davomida "Tafsiri Hilol"dagi turli o'xshatish vositalari yordamida bog'langan o'xshatish konstruksiyalari orasida bunday turdagi o'xshatishlar mavjud emasligi aniqlandi.

III. Tarkibli o'xshatishlarda A – qiyos sub'yektining simvoli, V – qiyos etaloni simvoli, β – qiyosning formal ko'rsatkichi va S – qiyos asosining simvoli ikkitadan ortiq bo'ladi. Izlanishlarimiz davomida "Tafsiri Hilol"dagi turli o'xshatish vositalari yordamida bog'langan o'xshatish konstruksiyalari orasida bunday turdagi o'xshatishlar mavjud emasligi aniqlandi.

Agar e'tibor berilsa, o'xshatishlarni turlarga ajratishda hal qiluvchi komponent – V (qiyos etaloni simvoli) ekani ko'rinadi, ya'ni A (qiyos sub'yektining simvoli)ning miqdori o'xshatishni turlarga ajratishda ahamiyatli emas. Masalan, U: "Yo'q. Sizlar tashlang", dedi. Birdan ularning *arqonlari va asolari unga sehrlaridan xuddi harakatlanayotgandek bo'lib ko'rindi*. Toha. 66); YEr yuzidagi *har bir yuruvchi jonzot va ikki qanot ila uchuvchi qush* borki, hammasi siz kabi ummatlardir. Kitobga hech narsani qo'yamay yozganmiz. So'ngra Robbilariga jamlanurlar. An'om, 38-oyat) va sh.k.

O'xshatishdek falsafiy, mantiqiy, badiiy, estetik, lingvistik xususiyatlarni o'zida jamlagan kategoriyaga xos o'xshatishning barcha turlarini diniy matnlar sirasida muqaddas diniy manba – Qur'oni Karim tafsirida barcha uzviy jihatlarini hisobga olgan holda o'rganish tilshunoslik ilmi uchun boy ilmiy material berishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш. Монография. – Тошкент: Фан, 1976. – 88 б.
2. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. VII жузлик. – Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2007.
3. Ёқуббекова М. Ўзбек халқ кўшиқларида ўхшатиш: Монография. – Тошкент, 2003. – Б. 65-68.